

ПУЛ ОҚИМЛАРИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ ИККИ УСУЛИ

<https://doi.org/0.5281/zenodo.6516540>

Хазратқулов Сохибжон Сойибжон ўғли

-ўқитувчи,

Махкамов Камариддин Аширали ўғли

-магистр,

Фаргона давлат университети

Нақд пул энг чекланган ресурслардан биридир. Шу сабабли, бизнеснинг муваффақияти кўп жиҳатдан менежментнинг уларни оқилона тақсимлаш ва улардан фойдаланиш қобилияти билан белгиланади. Улар корхонага иш ҳақи тўлаш, хом ашё, асосий воситалар сотиб олиш, солиқ тўлаш, хизмат қарзлари, дивидендлар тўлаш ва ҳоказолар учун зарурдир.

Пул оқимини самарали бошқариш учун қуйидагиларни билиш керак:

- муайян вақт учун унинг қиймати;

- унинг тузилиши

- асосий элементлари;

- оқимнинг тегишли элементларини ташкил етувчи фаолият турлари ва уларни шакллантириш механизмлари.

Шу муносабат билан компаниянинг пул оқимини бошқаришнинг энг муҳим воситаси бу пул оқими тўғрисидаги ҳисоботдир. Ушбу ҳисобот менежерлар ва ташқи фойдаланувчилар — кредиторлар, акциядорлар, инвесторлар томонидан зудлик билан талаб қилинади, улар уни қуриш ва таҳлил қилиш натижаларига кўра реал даромад ва харажатларни кўришлари, шунингдек қуйидаги саволларга жавоб олишлари мумкин

-Маблағлар қай даражада ва қандай манбалардан олинган ва улардан фойдаланишнинг асосий йўналишлари нималардан иборат?

-Компания ўзининг асосий фаолияти натижасида нақд пул тушумларининг тўловлардан ортиқлигини тامينлай оладими?

- Компания ўз мажбуриятларини бажара оладими?

-Асосий фаолиятни амалга ошириш учун етарли маблағ борми?

-Компаниянинг инвестиция эҳтиёжларини ички маблағлар манбалари ҳисобига қай даражада қондириши мумкин?

-Олинган фойда миқдори ва маблағ миқдори ўртасидаги фарқни нима тушунтиради ва ҳоказо.

Қоида тариқасида, пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот бухгалтерия маълумотлари ёки балансда ва фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботда мавжуд бўлган маълумотлар асосида тузилади, аммо улардан фарқли ўлароқ, бу компаниянинг бухгалтерия сиёсати билан бевосита боғлиқ эмас ва шу манода кўпроқ обектив.

Пул оқими тўғрисидаги ҳисоботни тақдим этиш кўплаб мамлакатларда мажбурийдир ва қонун билан тартибга солинади.

УФРС маълумотларига кўра, пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботда кўриб чиқиладиган давр учун нақд пул моддаларининг ўзгариши сабаблари тушунтирилиши ва компаниянинг операцион, инвестиция ва молиявий фаолияти шароитида пул оқимлари тўғрисида маълумотлар бўлиши керак.

Пул оқими бўйича батафсил ҳисоботларни тузишнинг иккита асосий усули мавжуд — тўғридан-тўғри ва билвосита. Шу билан бирга, УФРС маълумотларига кўра, пул оқимлари учта асосий фаолият тури доирасида батафсил баён етилган:

- операцион (асосий);
- инвестицион;
- молиявий.

Корхонанинг бутун фаолиятини ушбу учта таркибий қисмга бўлиш амалиёт учун жуда муҳимдир, чунки ижобий умумий оқимни асосий фаолиятдан салбий пул оқимини активларни сотишдан (инвестиция фаолиятдан) маблағ оқими билан қоплаш ёки банк кредитларини жалб қилиш орқали олиш мумкин (молиявий фаолият). Бундай ҳолда, агрегат оқимининг қиймати корхонанинг ҳақиқий зарарсизлигини "ниқоблайди".

1. Пул оқими баёнот: қурилиш тўғридан-тўғри усули

Тўғридан-тўғри усул билан, айниқса ташқи таҳлилчи учун пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботни тузиш жараёнидаги энг катта қийинчилик бу операцион фаолиятдан пул оқимларини акс эттирувчи биринчи бўлимдир.

Тўғридан-тўғри усулдан фойдаланганда ялпи пул тушумлари ва тўловларининг асосий турлари очиқ бериледи. Ушбу усулнинг қуйидаги афзалликлари ажралиб туради:

- маблағларнинг асосий кирим манбалари ва чиқиб кетиш йўналишларини кўрсата олиш;
- турли жорий мажбуриятлар бўйича тўловлар учун маблағларнинг етарлилиги тўғрисида тезкор хулосалар чиқариш қобилияти;
- касса режасига бевосита боғланиш
- нақд пул тушумлари ва тўловлар бюджети);
- ҳисобот даври учун сотиш ва нақд пул тушумлари ўртасидаги муносабатларни ўрнатади ва ҳоказо.

Нақд пул тушумлари ва тўловларининг асосий турлари тўғрисида маълумот олиш мумкин:

- компаниянинг ҳисоб рақамларидан;
- балансдан ва фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботдан, тегишли моддаларни тузатишдан фойдаланган ҳолда.

Биринчи ҳолда, ҳисобот учун масул мутахассислар турли хил бухгалтерия ҳисобварақлари бўйича пул оқимини таҳлил қиладилар ва пул оқимларини фаолият турлари (операцион, молиявий ёки инвестиция) бўйича таснифлайдилар.

Бироқ, амалда, аксарият корхоналар ҳар куни пул оқимини келтириб чиқарадиган жуда кўп операцияларни амалга оширадилар, шунинг учун пул оқимини таҳлил қилиш

ва таснифлаш жуда қийин. Шу муносабат билан бухгалтерия маълумотлари асосида куриш усули кўпинча ички бухгалтерия хизматлари учун ҳам кўп вақт талаб этади. Бундан ташқари, унинг тижорат сирини ташкил етадиган компаниянинг ишонч ёрликларига кириш ҳуқуқига эга бўлмаган ташқи фойдаланувчилар учун қабул қилиниши мумкин эмас.

Бундай вазиятда баланс ва фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот маълумотларини тегишли тузатишлар билан ишлатиш оддийроқ ва universal усулдир.

Операцион фаолиятдан тўғридан-тўғри усул билан пул оқимлари тўғрисида ҳисоботни тузишнинг умумий схэмаси 1-жадвалда келтирилган диаграммада келтирилган.

1-жадвал

Асосий фаолиятдан пул оқимини аниқлаш схэмаси (тўғридан-тўғри усул)

№ бет	Кўрсаткич
1	+ соф савдо даромади
2	+ (-) дебиторлик қарзларининг камайиши (кўпайиши)
3	+ олинган аванслар
4	= мижозлардан олинган нақд пул
5	(-) сотилган маҳсулот ва хизматлар таннарни
6	+ (-) захираларни кўпайтириш (камайтириш)
7	+ (-) дебиторлик қарзларининг камайиши (кўпайиши)
8	+ (-) кечиктирилган харажатларни ошириш (камайтириш)
9	+ умумий, тижорат ва мамурий харажатлар
10	+ (-) Бошқа мажбуриятларнинг камайиши (ошиши)
11	= етказиб берувчилар ва ходимларга тўловлар
12	(-) фоиз кетади
13	+ (-) ҳисобланган фоизларни камайтириш (ошириш)
14	+ (-) келгуси тўловлар учун захираларнинг камайиши (кўпайиши)
15	+ (—) нон-операцион / бошқа даромад (харажатлар)
16	= фоизлар ва бошқа жорий харажатлар ва даромадлар
17	(-) солиқлар
18	+ (-) солиқ тўловлари бўйича қарздорлик/захираларнинг камайиши (кўпайиши)
19	+ (-) солиқ тўловлари бўйича авансларнинг кўпайиши (камайиши)
20	= тўланган солиқлар
21	операцион фаолиятдан пул оқими

Кўриб чиқилган усулнинг ночорлиги шундаки, у олинган молиявий натижа ва компания маблағларининг мутлақ миқдорининг ўзгариши ўртасидаги муносабатни ошқор қилмайди.

Операцион бошқарувда пул оқимини аниқлашнинг бевосита усули фойдани шакллантириш жараёнини назорат қилиш ва жорий мажбуриятлар бўйича тўловлар учун маблағларнинг етарлилиги тўғрисида хулоса чиқариш учун ишлатилиши мумкин.

Узоқ муддатли истиқболда пул оқими миқдорини ҳисоблашнинг тўғридан-тўғри усули корхонанинг ликвидлигини баҳолашга имкон беради, чунки у ҳисоб варақлардаги пул оқимини батафсил очиб беради, шунингдек корхонанинг инвестиция ва молиявий эҳтиёжларини мавжуд пул ресурслари билан қоплаш даражасини кўрсатади.

2. Пул оқими жадвали: билвосита қурилиш усули

Операцион фаолият контекстидаги пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботни билвосита усул ёрдамида ҳам олиш мумкин. Қурилиш алгоритмига кўра, бу усул тўғридан-тўғри тесқари ҳисобланади.

Билвосита усулдан фойдаланганда компаниянинг соф фойдаси ёки зарари пулсиз операциялар натижаларини, шунингдек операцион айланма маблағларнинг ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда тузатилади. Шундай қилиб, бу усул:

- корхона фаолиятининг ҳар хил турлари ўртасидаги муносабатларни кўрсатади;
- ҳисобот даври учун соф фойда ва корхона айланма маблағларининг ўзгариши ўртасидаги муносабатни ўрнатади.

Билвосита усул билан операцион фаолиятдан пул оқимини ҳосил қилиш алгоритми қуйидаги босқичларни амалга оширишни ўз ичига олади.

1. Ҳисобот маълумотларига кўра корхонанинг соф фойдаси аниқланади.
2. Соф фойдага аслида пул оқимини келтириб чиқармайдиган харажат моддалари суммалари (масалан, амортизация) қўшилади.
3. Жорий активлар моддаларида юз берган ҳар қандай ўсиш (камайиш) чегириб ташланади (қўшилади), "нақд пул" моддаси бундан мустасно.
4. Фоиз тўловларини талаб қилмайдиган қисқа муддатли мажбуриятлар моддаларида содир бўлган ҳар қандай ўсиш (пасайиш) қўшилади (чиқарилади).

Билвосита усул ёрдамида пул оқими тўғрисидаги ҳисоботни тузишнинг умумий схэмаси 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Асосий фаолиятдан пул оқимини аниқлаш (билвосита усул)

№ бет	Кўрсаткич
1	соф фойда
2	+ Амортизация
3	- (+) дебиторлик қарзларининг кўпайиши (камайиши)
4	- (+) захираларни кўпайтириш (камайтириш)
5	- (+) бошқа жорий активларнинг кўпайиши (камайиши)
6	+ (-) кредиторлик қарзларининг кўпайиши (камайиши)

7	+ (-) тўланадиган фоизларни ошириш (камайтириш)
8	+ (-) келгуси тўловлар учун захираларнинг кўпайиши (камайиши)
9	+ (-) солиқ боқимандалигини ошириш (камайтириш)
10	= операцион фаолиятдан пул оқими

Жадвалдан келиб чиққан ҳолда, билвосита усул компаниянинг фойдаси аниқ аксеттирилганлигини ёки "жонли" пул қаерга қўйилганлигини кўрсатади.

Ҳисоб-китобларнинг соддалигидан ташқари, операцион менежментда билвосита усулдан фойдаланишнинг асосий афзаллиги шундаки, у молиявий натижа ва асосий фаолиятга жалб қилинган айланма маблағларнинг ўзгариши ўртасида ёзишмалар ўрнатишга имкон беради.

Узоқ муддатли истиқболда ушбу усул музлатилган маблағларнинг энг муаммоли "тўпланиш жойларини" аниқлашга ва шунга мос равишда бундай вазиятдан чиқиш йўллари белгилашга имкон беради.

Бундан ташқари, маълумотларнинг мавжудлиги пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботни тузиш усулини танлашда муҳим омил ҳисобланади. Кўпинча, "операцион фаолият" бўлимининг мақолаларини тўлдириш учун зарур бўлган маълумотларни компаниянинг умумий пул оқимидан тўғридан-тўғри усул билан ажратиш жуда қийин ва уни шакллантириш харажатлари анча юқори.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Тошкент – “Ўзбекистон”-2017. 54-бет.
2. Teshabaeva, O., Abdullaeva, M., & Aminjonova, V. (2022). The role and importance of entrepreneurship and small business in the national economy. *International journal of social science & Interdisciplinary Research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 183-191.
3. Рақамли иқтисодиётни ривожлантирадиган даромадларнинг барча даражалари (http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/countries_of_all_income_levels_nurturing_a_digital_economy/)
4. Тешабаева, О. Н. (2019). Эффективное развитие рекламной маркетинговой деятельности в современном бизнесе. In *Тенденции развития мировой торговли в XXI веке* (pp. 116-119).
5. Тешабаева, О. Н., & Шерматова, Х. М. (2022). Современные информационные услуги в обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков. *Scientific progress*, 3(1), 44-51.
6. Одина Насридиновна Тешабаева, & Нажибулло Асадулло Ўғли Содиқов (2022). Ўзбекистонда давлат бюджет маблағларидан молиялаштириш жараёнининг истиқболли йўллари. *Scientific progress*, 3 (4), 225-231.